

Nuevos datos sobre gasterópodos terrestres en la provincia de Málaga. 2. Sobre la presencia de *Vitrea cf. subrimata* (Reinhardt, 1871)[§]

Juan Sebastián Torres Alba*

Dr. Gálvez Moll 32, 29011 Málaga, Spain.

Rebut el 12 de juliol de 2013. Acceptat el 31 d'agost de 2013

Resum

Es dona a conèixer la presència de *Vitrea cf. subrimata* (Reinhardt, 1871) en tres localitats de la província de Málaga (Espanya), les quals constitueixen les primeres citacions per a Andalusia. També es proporcionen dades sobre la distribució de *Vitrea contracta* (Westerlund, 1871) en aquesta zona.

Paraules dau: Mollusca; Gastropoda; Pristilomatidae; Andalusia; Península Ibèrica.

Abstract

The presence of Vitrea cf. subrimata (Reinhardt, 1871) is reported from three localities of Malaga province (Spain), which constitute the first citations for Andalusia. Data on the distribution of Vitrea contracta (Westerlund, 1871) in this area are also provided.

Keywords: Mollusca; Gastropoda; Pristilomatidae; Andalusia; Iberian Peninsula.

Introducción

El género *Vitrea* Fitzinger, 1833 está representado en la península Ibérica e Islas Baleares por ocho especies, de las cuales *Vitrea contracta* (Westerlund, 1891) es la que tiene una distribución mayor. Del resto de especies, aún no se sabe con seguridad el área de distribución de *Vitrea crystallina* (O.F. Müller, 1774), que posiblemente haya sido confundida a veces con la especie anterior, al ser muy parecida a ésta. *Vitrea gasulli* Riedel et Paul, 1994 y *Vitrea striata* Norris, Paul et Riedel, 1988 son endemismos de las Islas Baleares. *Vitrea inae* de Winter et Ripken, 1991 parece tratarse de un endemismo del Sistema Ibérico (Teruel), y hay citas de *Vitrea diaphana* (Studer, 1820) para el País Vasco, y de *Vitrea narbonensis* (Clessin, 1877) y *Vitrea subrimata* (Reinhardt, 1871) para distintas zonas de la mitad norte y este de la Península. Estas dos últimas especies son prácticamente imposibles de separar sin un estudio anatómico.

Según Altonaga (1989), posiblemente *V. narbonensis* se trate de un endemismo del norte de los Pirineos, por lo que la mayoría de citas ibéricas para esta especie podrían corresponder en realidad a *V. subrimata*. Gasull (1975) citó *V. narbonensis* para la provincia de Alicante. Posteriormente, Martínez-Ortí (1999), después de estudiar anatómicamente algunos ejemplares de varias localidades de la Comunidad Valenciana, llegó a la conclusión de que las citas valencianas se referían en realidad a *V. subrimata*. Beckmann (2007) citó *Vitrea* sp. aff. *subrimata* de Mallorca, en base a algunas conchas vacías encontradas en algunos puntos de la isla. Al no encontrar ejemplares vivos y ante la imposibilidad de diferenciar *V. subrimata* de *V. narbonensis*, este autor optó por seguir el criterio de Altonaga (1989) y las encuadró

provisionalmente dentro de la primera especie. Con respecto a Andalucía, Alonso (1975) citó la presencia de *V. diaphana* en algunos puntos de la depresión de Granada, basándose en conchas vacías. Posteriormente, Arrébola (1995) y Ruiz *et al.* (2006) no pudieron confirmar estas citas, ya que no se encontró ningún material con ombligo puntiforme, citando únicamente a *V. contracta* como la única especie para la región. En este artículo, se proporcionan nuevas citas del género *Vitrea* para la provincia de Málaga.

Material y métodos

Se realizaron más de 300 muestreos en la provincia de Málaga. Todas las localidades donde se han encontrado ambas especies de *Vitrea* fueron examinadas tamizando tierra del fondo de grietas, al pie de rocas o entre la hojarasca. Los números de catálogo precedidos del acrónimo JSTA corresponden a ejemplares de la colección del autor. La sistemática utilizada se basa en Bank (2011).

Sistemática

Filo MOLLUSCA Cuvier, 1795
Clase GASTROPODA Cuvier, 1795
Subclase CAENOGASTROPODA Cox, 1960
Infraclass PULMONATA Cuvier in Blainville, 1814
Orden STYLOMMATOPHORA A. Schmidt, 1855
Suborden SIGMURETHRA Pilsbry, 1900
Superfamilia GASTRODONTOIDEA Tryon, 1866
Familia PRISTILOMATIDAE T. Cockerell, 1891
Género *Vitrea* Fitzinger, 1833
Vitrea contracta (Westerlund, 1891)
(Figura 1A)

Descripción y anatomía. Véase Altonaga (1989).

Material. Procedente de las siguientes localidades (Figura 2):

- Carretera Jimena-Gaucín (Málaga) [30S TF8639], 200m (Arrébola, 1995).
- Baños de la Hedionda (Casares, Málaga) [30S TF9730],

[§]Para la primera entrega de esta serie, véase Torres (2010).

*Autor corresposal.

Adreça electrònica: jstorresalba@yahoo.es

Figura 1. A, *Vitrea contracta* (JSTA3695) del Barranco Hondo (Alhaurín de la Torre, Málaga), 200 m; 2/1996 JSTA leg. B, *Vitrea* cf. *subrimata* (JSTA10510) del Canuto de la Utrera (Casares, Málaga), 200 m; 3/2009 JSTA leg.

- 100 m; 10/2006 JSTA leg., 5 conchas (JSTA9768).
- Valle del Genal (Genalguacil, Málaga) [30S TF9948], 600 m; 3/2008 JSTA leg., 4 conchas (JSTA11417).
- Cueva del Gato (Benaoján, Málaga) [30S UF0067], 500 m; 2/2005 JSTA leg., 2 conchas (JSTA11417).
- Los Riscos (Cartajima, Málaga) [30S UF0658], 1000 m; 11/2003 JSTA leg., 10 conchas (JSTA8214).
- Nacimiento río Genal (Igualeja, Málaga) [30S UF1056], 700 m; 10/2010 JSTA leg., 4 conchas (JSTA11418).
- Barranco del Monje (El Burgo, Málaga) [30S UF2368], 800 m; 2/2004 JSTA leg., 11 conchas (JSTA8492).
- Ermita del Cristo (Marbella, Málaga) [30S UF34] (Jaeckel, 1967).
- Valle de Abdalajís (Málaga) [30S UF5088], 450 m; 4/2003 JSTA leg., 7 conchas (JST126).
- Venta los Atanores (Valle de Abdalajís, Málaga) [30S UF5089], 400 m; 3/2003 JSTA leg., 4 conchas (JSTA140).
- Barranco Hondo (Alhaurín de la Torre, Málaga) [30S UF5557], 200 m; 2/1996 JSTA leg., 8 conchas (JSTA3695).
- Jarapalo (Alhaurín de la Torre, Málaga) [30S UF5656], 350 m; 4/2001 JSTA leg., 5 conchas (JSTA7291).
- Los Manantiales (Alhaurín de la Torre, Málaga) [30S UF6157], 250 m; 5/2005 JSTA leg., 12 conchas (JSTA2428).
- Torcal Alto (Antequera, Málaga) [30S UF6191], 1.200 m; 11/2010, JSTA leg., 5 conchas (JSTA552).
- Arroyo Cueva de la Higuera (Torremolinos, Málaga) [30S UF6354], 200 m; 12/2003 JSTA leg., 9 conchas (JSTA2345).
- Torcal de Antequera (Málaga) [30S UF6391], 1.200 m; 3/2001 JSTA leg., 23 conchas (JSTA7003).
- Nacimiento de la Villa (Antequera) [30S UF6394], 800 m; 12/2001 JSTA leg., 3 conchas (JSTA2663).
- Sierra de las Cabras (Antequera, Málaga) [30S UF7093], 900 m; 3/1992 JSTA leg., 15 conchas (JSTA2333).
- El Cerrado (Málaga) [30S UF7674], 700 m; 11/2003 JSTA leg., 8 conchas (JSTA3153).
- Cerro Juan (Málaga) [30S UF8265], 220 m; 4/2006 JSTA leg., 9 conchas (JSTA10545).
- Sierra de San Jorge (Villanueva del Trabuco, Málaga) [30S UF8597], 900 m; 2/2001 JSTA leg., 24 conchas (JSTA6995).
- Alto de Gomer (Riogordo, Málaga) [30S UF8690], 900 m; 4/2001 JSTA leg., 2 conchas (JSTA7020).
- Fuente de los Cien Caños (Villanueva del Trabuco, Málaga) [30S UF8699], 950 m; 2/2001 JSTA leg., 12 conchas (JSTA7283).
- Alto de Doña Ana (Alfarnatejo, Málaga) [30S UF8790], 900 m; 4/2001 JSTA leg., 10 conchas (JSTA7018).
- Fuente Gorda (Comares, Málaga) [30S UF8878], 700 m; 11/2009 JSTA leg., 8 conchas (JSTA10839).
- Peña de los Enamorados (Antequera, Málaga) [30S UG6703], 600 m; 3/2003 JSTA leg., 5 conchas (JSTA8116).
- El Alcázar (Alcaucín, Málaga) [30S VF0286], 700 m; 1/2003 JSTA leg., 2 conchas (JSTA7111).
- Fábrica de la Luz (Canillas de Albaida, Málaga) [30S VF1380], 750 m; 11/2005 leg., 2 conchas (JSTA9076).
- Río Chillar (Nerja, Málaga) [30S VF2172, 30S VF2272]; 11/2004 JSTA leg., 11 conchas (JSTA11562).

Figura 2. Mapa de distribución en la provincia de Málaga de *Vitrea* spp. Leyenda: cuadrados rellenos, *Vitrea contracta* (citas propias); cuadrados vacíos, *Vitrea contracta* (citas bibliográficas); triángulos, *Vitrea cf. subrimata*.

- Barranco de la Coladilla (Nerja, Málaga) [30S VF2468]; 11/2004 JSTA leg., 2 conchas (JSTA8554).
- Río de la Miel (Nerja, Málaga) [30S VF2768]; 11/2004 JSTA leg., 15 conchas (JSTA8552).

Comentarios. Hasta la fecha sólo había dos citas de esta especie para la provincia de Málaga: Jaeckel (1967) y Arrébola (1995). Tras realizar diferentes muestreos en la zona se ha encontrado en 29 nuevas localidades, principalmente zonas de naturaleza calcárea, aunque en algunos casos se ha podido encontrar también tamizando hojarasca en sustratos no calizos.

Vitrea cf. subrimata (Reinhardt, 1871)
(Figura 1B)

Descripción y anatomía. Véase Altonaga (1989).

Material. Procedente de las siguientes localidades (Figura 2):

- Canuto de la Utrera (Casares, Málaga) [30S TF9630], 200 m; 3/2009 JSTA leg., 45 conchas (JSTA10510).
- Fuente del Nacimiento (Istán, Málaga) [30S UF2650], 350 m; 11/2006 JSTA leg., 2 conchas (JSTA9402).
- Sierra Canucha (Monda, Málaga) [30S UF3454], 600 m; 4/1992, JSTA leg., 3 conchas (JSTA2433).

Comentarios. Los ejemplares tienen un tamaño mayor que *V. contracta*, entre 3–4 mm, ombligo puntiforme y estriación radial irregular. Las tres localidades tienen sustrato calcáreo,

las dos primeras corresponden a mármoles y la tercera a calizas del Jurásico.

Discusión y conclusiones

En 29 localidades se encontraron ejemplares de *Vitrea contracta*, mientras que en otras tres localidades se encontraron ejemplares de *Vitrea* que, por sus características, se ha optado por atribuir provisionalmente a *Vitrea cf. subrimata*—a la espera de encontrar ejemplares vivos para examinarlos anatómicamente (Figura 2).

Agradecimientos

Quisiera agradecer a Jordi Corbella y a David M. Alba la revisión del presente trabajo, así como sus siempre acertados consejos y correcciones, sin los cuales no hubiera sido posible la realización del mismo.

Bibliografía

- Alonso M.R. (1975). Moluscos terrestres y dulceacuícolas de la depresión de Granada (España) y sus alrededores. *Cuadernos C. Biol. Granada* 4-2, 125-157.
- Altonaga, J.P. (1989). El género *Vitrea* Fitzinger, 1833 (Pulmonata, Stylommatophora: Zonitidae) en la Península Ibérica. *Graellsia* 45, 79-112.
- Arrébola, J.R. (1995). *Caracoles terrestres (Gastropoda, Stylommatophora) de Andalucía, con especial referencia a las provincias de Sevilla y Cádiz*. Tesis Doctoral inédita, Universidad de Sevilla.
- Bank, R.A. (2011). *Fauna Europaea Project. Checklist of the land and freshwater Gastropoda of the Iberian peninsula (Spain, Portugal, Andorra, Gibraltar)* [Last update: July 24th, 2011]. Ruud A. Bank, Hoogezaand. http://www.nmbe.ch/sites/default/files/uploads/pubinv/fauna_europaea_-_gastropoda_of_iberian_peninsula.pdf
- Beckmann, K.-H. (2007). *Die Land- und Süßwassermollusken der Balearischen Inseln*. Conchbooks, Hackenheim.
- Gasull, L. (1975). Fauna malacológica terrestre del sudeste ibérico. *Bol. Soc. Hist. Nat. Bal.* 20, 1-155.
- Jaeckel, S.G.A. (1967). Zur Kenntnis der Mollusken der Provinz Malaga. *Mitt. Deutsch. Malakol. Ges.* 1, 193-196.
- Martínez-Ortí, A. (1999). *Moluscos terrestres testáceos de la Comunidad Valenciana*. Tesis Doctoral inédita, Universitat de València.
- Ruiz Ruiz, A., Cárcaba Pozo, A., Porras Crevillen, A.I. & Arrébola Burgos, J.R. (2006). *Caracoles terrestres de Andalucía*. Fundación Gyptaetus.
- Torres, J.S. (2010). Nuevos datos sobre gasterópodos terrestres en la provincia de Málaga. *Not. SEM* 54, 32-33.